

Hüseynova Aytən, Hüseynov Yaqub

Hüseynova Aytən

NDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının II kurs magistrantı

Elektron ünvan: aytenhuseyn004@gmail.com

Hüseynov Yaqub

NDU nəzdində Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin İqtisadiyyat müəllimi

Elektron ünvan: yaqubhuseynov977@gmail.com

Ənənədən Gələcəyə: XIX əsr işğal dövründən XXI əsrdə müasir inkişaf modelinə- Naxçıvan diyarı

Xülasə

Bu məqalədə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial, iqtisadi və ekoloji inkişafına dair tarixən və müasir dövrün perspektivlərindən bir təhlil təqdim edilmişdir. Məqalənin əsas mövzusu, Naxçıvanın Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalından sonra təsərrüfat və sosial həyatında baş vermiş dəyişikliklər və bu dəyişikliklərin davamlı inkişaf sahəsindəki nəticələridir. İlk növbədə, XIX əsrin əvvəlində Naxçıvanın sosial və iqtisadi həyatında baş verən dəyişikliklərə diqqət yetirilir. Naxçıvanın sənətkarlıq və kənd təsərrüfatı sahələrindəki vəziyyəti, xüsusilə sənətkarlıq fəaliyyətlərinin inkişafı, tarixi mənbələr əsasında araşdırılmışdır. Bu dövrün sonunda, Naxçıvan xanlıqları və Rusiya imperiyasının işğalından sonra bölgənin iqtisadiyyatında mühüm dəyişikliklər baş vermiş, xüsusilə duz istehsalı və kənd təsərrüfatı sahəsindəki fəaliyyətlərə dair statistik təsvirlər verilmişdir. Məqalə davamlı inkişaf prinsipləri kontekstində Naxçıvanın inkişaf modelinə yönəlir. Burada, ekoloji davamlılıq və yaşıl enerji istifadəsi, su resurslarının idarə edilməsi və torpaq islahatları kimi məsələlər ön plana çıxarılır. Naxçıvan, təbii sərvətlərini səmərəli istifadə edərək ekoloji və iqtisadi inkişaf arasında balans qurmağa çalışmışdır. Günəş enerjisi və külək enerjisi kimi təmiz enerji mənbələrinin istifadəsi, ekoloji problemləri həll etməyə yönəlmiş addımlardır. Naxçıvanın inkişafı yalnız regional səviyyədə deyil, beynəlxalq səviyyədə də örnək olmağa namizəd bir model olaraq göstərilir. Beynəlxalq

əməkdaşlıq və regional əlaqələrin inkişafı, Naxçıvanın sosial və iqtisadi potensialını gücləndirmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalə, Naxçıvanın davamlı inkişaf prinsiplərinə uyğun şəkildə əldə etdiyi irəliləyişləri və bu inkişafın gələcək perspektivlərini əhatə edir. Ümumilikdə, Naxçıvanın davamlı inkişaf modeli, təbii sərvətlərin qorunması, ekoloji balansın saxlanması və sosial xidmətlərin gücləndirilməsi ilə yanaşı, regional və beynəlxalq səviyyədə də nümunə ola biləcək bir inkişaf modelidir. Bu modelin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi, Naxçıvanın gələcəkdə daha da güclənməsinə və beynəlxalq aləmdə mövqeyini möhkəmləndirməsinə səbəb olacaqdır.

***Açar sözlər:** Naxçıvan, dayanıqlı inkişaf, yenilik, işğal*

Summary

This article presents an analysis of the social, economic and ecological development of the Nakhchivan Autonomous Republic from historical and contemporary perspectives. The main topic of the article is the changes that occurred in the economic and social life of Nakhchivan after the occupation of Northern Azerbaijan by Russia and the consequences of these changes in the field of sustainable development. First of all, attention is paid to the changes that occurred in the social and economic life of Nakhchivan at the beginning of the 19th century. The situation of Nakhchivan in the fields of crafts and agriculture, especially the development of crafts, is examined on the basis of historical sources. At the end of this period, after the occupation of the Nakhchivan khanates and the Russian Empire, significant changes occurred in the economy of the region, especially statistical descriptions of activities in the field of salt production and agriculture are given. The article then focuses on the development model of Nakhchivan in the context of sustainable development principles. Here, issues such as ecological sustainability and the use of green energy, water resources management and land reforms are brought to the fore. Nakhchivan tried to establish a balance between ecological and economic development by using its natural resources efficiently. The use of clean energy sources such as solar energy and wind energy are steps taken to solve environmental problems. The development of Nakhchivan is shown as a candidate model not only at the regional level, but also at the international level. International cooperation and the development of regional relations are of great importance for strengthening the social and economic potential of Nakhchivan. The article covers the progress

made by Nakhchivan in accordance with the principles of sustainable development and the future prospects of this development. In general, the sustainable development model of Nakhchivan, along with the protection of natural resources, maintaining ecological balance and strengthening social services, is a development model that can be an example at the regional and international levels. The expansion and improvement of this model will lead to the further strengthening of Nakhchivan in the future and its position in the international community.

Keywords: Nakhchivan, sustainable development, innovation, occupation

Giriş:

Naxçıvan, Şimali Azərbaycanın tarixi və mədəni irsini özündə yaşadan, həm də iqtisadi və sosial baxımdan müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bir bölgədir. Tarixən müxtəlif imperiyalar və dövlətlər tərəfindən təsir altına alınan bu diyar, XX əsrin əvvəlindən etibarən öz müstəqil inkişaf yolunu seçmiş və bu yolda bir çox mühüm dəyişiklərə uğramışdır. Naxçıvanın Çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra bölgədəki kənd təsərrüfatı, sənətkarlıq və sosial həyat sahələrində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Bu dəyişikliklər, xüsusilə iqtisadiyyat və əhali həyatının təkmilləşdirilməsi baxımından uzunmüddətli təsirlər yaratmışdır.

Həmçinin, Naxçıvanın inkişafında ekologiya və davamlı inkişaf prinsiplərinin önəmli rol oynadığını da qeyd etmək lazımdır. Regionun təbii sərvətləri və əlverişli coğrafi mövqeyi, həm sosial, həm də iqtisadi inkişafın əsaslarını təşkil etmişdir. Bu məqalə, Naxçıvanın tarixi inkişafını, sosial və iqtisadi həyatını, həmçinin müasir dövrdə tətbiq etdiyi davamlı inkişaf strategiyalarını təhlil etməyi hədəfləyir. Naxçıvanın keçmişindən gələcəyinə qədər olan inkişaf prosesini araşdırmaqla, onun davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanan modelinin regional və beynəlxalq əhəmiyyətini vurğulamaq məqsəd qoyulmuşdur.

İşğaldan sonra Naxçıvan diyarında təsərrüfat sahəsində mövcud vəziyyət

Şimali Azərbaycanın Çar Rusiyası tərəfindən işğalından sonra Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində olduğu kimi onların əsas məşğuliyyət sahələrində də ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki əhəlinin daha çox məşğul

olduğu sahələrdən biri də sənətkarlıq sahəsi idi. Bu hal Naxçıvan sahəsində də özünü əks etdirirdi. Həmçinin bu sahədə aparılan tədqiqatlar nəinki işğal dövrü həmçinin xanlıqlar dövründə aid edilirdi. Lakin bu sahədə aparılan tədqiqatlara nəzər saldıqda görmək olar ki, hələ Naxçıvan xanlıqlar dövründə olarkən burada sənətkarlıq sahəsi o qədər də yaxşı və geniş bir şəkildə inkişaf etməmişdi. Yazılan məlumatlara əsasən qeyd olunmuşdur ki xanlığın təsərrüfat həyatında sənətkarlıq sahəsi cuzi yer tuturdu.[1.s 48] Həmin dövrün tarixinə nəzər saldıqda görmək olar ki, əhalinin əsas məşğuliyyəti əkinçilik sahəsi olmuşdur. Əkinçilik sahəsi nəinki kənd təsərrüfatını inkişaf etdirirdi həmçinin iqtisadiyyatın təkmilləşdirilməsi üçün olduqca əlverişli hesab olunurdu. Bundan əlavə natural sahənin inkişafı baxımından əlverişli stimül yaranırdı. Naxçıvan diyarının zəngin tarixinə nəzər saldıqda görmək olar ki, istər xanlıqlar dövründə, istərsə də Çar Rusiyası tərəfindən işğalı dövründə Naxçıvan bölgəsi əsas sənətkarlıq mərkəzlərindən biri hesab olunurdu. Həmçinin Naxçıvanla yanaşı Ordubad bölgəsi də sənətkarlıq sahəsinin inkişafı baxımından olduqca əlverişli hesab olunurdu.[1.s 50]

Həmçinin aparılan statistik təsvirlərdə də sənətkarlıq sahəsinin inkişaf vəziyyətini aydın şəkildə görmək olar. Belə ki yalnız daxili mənbələrdə deyil həmçinin xarici kameral təsvirlərdə də verilən məlumatlar əsasında statistikanı müəyyən etmək olar. Fransız alimi İ.Şopenin əsərində də geniş məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Tədqiqatçının əsərlərində vəərəşdirmələrində ststistika ilə yanaşı kameral təsvirlərə də rast gəlinmişdir. Verilən kameral təsvirlərdə həmçinin sənətkarlıq haqqında da məlumatlar verilmişdir. Verilən məlumatlar sənətkarlığın müxtəlif sahələrinə də aiddir. Bundan əlavə verilən məlumatlar daha çox Naxçıvan diyarına aid edilmişdir. Sənətkarlığın müxtəlif sahələri mövcud olmuşdur. Bunlara toxuculuq, pinəçilik, papaqçılıq və.s aid edilmişdir. Bundan başqa hər biri haqqında dəqiq statistik təsvir verilən tədqiqatda öz əksini geniş bir şəkildə tapmışdır.

Naxçıvan və İrəvan xanlıqları Rusiya tərəfindən işğal olunduqdan sonra da istər sənətkarlıq istərsə də kənd təsərrüfatı sahəsində özünəməxsus iqtisadi göstəricilərini saxlamağı bacara bilmişdir. Nəinki işğal dönəmində hətta Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonrakı dövrdə iqtisadiyyat sahəsinə mövcud vəziyyətin necə təsir etdiyini görmək mümkündür.

Tarixə nəzər saldıqda görmək olar ki, Naxçıvan bölgəsində duz istehsalı, duzun çıxarılması üçün daha çox Cəhri kəndinin sakinləri məşğul olurdular. Lakin daha sonra cəhrililər duz istehsalı işindən kənarlaşdırıldılar. Buna əsas səbəb isə

Naxçıvan xanı Kəlbəli xan olmuşdur. O, duz çıxarılma hüququnu Cəhri sakinlərindən almış və Şıxmahmud kənd sakinlərinə bu hüququ vermişdir. Lakin həmin dövrdə duz istehsalı və duz sahəsində görülən işlər könüllü əməyə deyil məcburi əməyə əsaslanırdı.[1.s 55]

Göründüyü kimi sənətkarlıq və sənaye doğma yurdumuz Naxçıvanda kifayət qədər inkişaf etmiş və Azərbaycanın iqtisadi həyatında əhəmiyyətli rol oynamışdır

XIX əsrdə Naxçıvan və Şərur-Dərələyəz Qəzalarında Sosial Həyat

Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı onun təsərrüfat sahəsinə təsir etdiyi kimi bütün bölgənin sosial və ictimai həyatına da öz təsirini göstərmişdir. İstər öz mənbəşünaslarımız istərsə də xarici tədqiqatçılar həmin ərəfədə bütün Şimali Azərbaycanın xüsusən də Naxçıvan bölgəsində ictimai-siyasi vəziyyətlə əlaqədar statistik təsvirləri müəyyən etmişlər. İ.Şopenin Erməni vilayəti əsəri bu sahənin araşdırılması üçün ən böyük mənbələrdən biri kimi qiymətləndirilmişdir. Şimali Azərbaycan torpaqları Çar Rusiyasının tərkibinə daxil olduğdan sonra burada aparılan inzibati islahatlar bölgənin inzibati sahəsinə olduqca təsir göstərməyə başlamışdır. Belə ki, islahatların keçirilməsi quberniya və qəza bölgələrinə də müəyyən dərəcədə təsir göstərmişdir.[3.s 38] Erməni vilayətinin yaradılması sonradan onun ləğvi də Naxçıvan və İrəvan bölgələrinin idarəetmə sistemini dəyişdirmişdir.

Torpaq münasibətləri XIX əsrdə müəyyən dərəcədə inkişaf etməkdə idi. Belə ki, feodal münasibətlərin inkişaf etməsində kəndlilərin və zəhmətkeş təbəqənin rolu böyük olmuşdur. Kəndlilər ağaların torpaqlarında işləyir və onlara vergi verirdi. Həmçinin vergi siyasətinin qanuni xarakter daşması da onların asılılığını bir qədər möhkəmləndirmişdir. Həmçinin həmin dövrdə mülki və dövlət torpaqlarında mövcudluğuna rast gəlmək mümkündür.

XIX əsrdə ailə münasibətlərinə nəzər saldıqda görmək olar ki, burada qadınlarla kişilər tamamilə fərqli işləri yerinə yetirirdi. Kişilərə nisbətə qadınların rolu həmin dövrdə daha az idi. Kişilər daha çox kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olmuş və əmək sahəsində daha yaxşı təkmilləşmişdir. Qadınlar isə kişilərdən fərqli olaraq daha çox çöl sahələrində deyil ev təsərrüfatı ilə məşğul olurdular. Daha çox toxuculuq və digər sahələrlə məşğul olmaları onların gəlirlərinə də müəyyən dərəcədə təsir göstərmişdir.

İctimai həyatda əhalinin dini dünyagörüşləri də öz əksini tapmaqda idi. Belə ki azərbaycanlı əhalinin əksəriyyəti islam dininə sitayiş edirdi. Bəzi köçmə

erməni və xristian əhalilər isə xristian dininə sitayiş edirdilər. Məscidlərdə mollalar fəaliyyət göstərirdi. Həmçinin məscidlərdən sadəcə dini məqsədlə deyil ictimai məqsədlər üçün də istifadə edilirdi.

Təhsil sisteminin inkişafı da həmin dövrdə müəyyən istiqamətlərdə aparılmışdır. Belə ki, təhsil mədrəsələrdə aparılırdı. Keçirilən dərslər isə ərəb dilində olurdu. Sonradan rus-tatar məktəbləri açılmış və təhsilin strukturunda bir sıra dəyişikliklər olmuşdur. Həmin açılan məktəblər dini yox dünyəvi məktəblər hesab edilmişdir.

Naxçıvan diyarı tarixi Azərbaycan torpağı hesab edilir. Şimali Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi Naxçıvan bölgəsində də Çar Rusiyası erməniləri ərazilərə köçürmüşdür. Köçürülən erməniləri əsasən iki cür qruplaşdırmaq olar. Bunlara gəlmə ermənilər və yerli ermənilər aiddir. Yerli ermənilər daha çox II Rus-Qacar müharibəsinə qədər burada yaşamış ermənilərə aid edilirdi. Gəlmə ermənilər isə Çar Rusiyası tərəfindən köçürülən ermənilərə aid edilmişdir. Əlbəttə ki, statistik təsvirlərdə onlarda qeydə alınmışdır. Həmçinin Azərbaycan ərazisində xüsusəndə Naxçıvanda kürdlərində yaşadığı haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Lakin köçmə əhali nə qədər olsada əhalinin əksəriyyəti azərbaycanlılardan ibarət idi. Göründüyü kimi Naxçıvan bölgəsinin ictimai həyatı zəngin dəlil və faktlarla zənginləşdirilmişdir. [1.s 81]

Davamlı İnkişaf Kontekstində Naxçıvan Modeli

Dünyada sosial, iqtisadi və ekoloji məsələlərin həlli istiqamətində davamlı inkişaf anlayışı günümüzdə böyük önəm kəsb edir. Bir çox region bu prinsiplərə uyğun inkişaf modelləri qurmuş və onları tətbiq etməyə başlamışdır. Azərbaycanda isə, Naxçıvan Muxtar Respublikası, tarixi və coğrafi mövqeyi ilə diqqət çəkir. Naxçıvan, öz unikal xüsusiyyətləri sayəsində, müasir dövrün tələblərinə uyğun inkişaf yolları tapmağa çalışmışdır. Keçən müddət ərzində məhz müstəqil dövlətə məxsus olan iqtisadiyyatın qurulması, yeni iqtisadi münasibətlərin təşəkkülü, iqtisadi formasiyaların biri – birini əvəz etməsilə yeni iqtisadi şərait üçün sağlam mühitin etibarlı təsisatlarının yaradılması öz aktuallığı ilə seçildi. [5.s 7]

Naxçıvanın sosial və iqtisadi inkişafını daha yaxşı başa düşmək üçün əvvəlcə regionun tarixi keçmişinə nəzər salmaq vacibdir. XIX əsrdə, Naxçıvanın Rusiyanın tərkibinə daxil olması ilə bölgədə ciddi sosial və iqtisadi dəyişikliklər baş vermişdir. Sovet dövründə isə kollektivləşmə və sənayeləşmə siyasətləri, bölgənin həyatını və iqtisadiyyatını əhəmiyyətli dərəcədə formalaşdırmışdır. Bu

dövrə kənd təsərrüfatı, torpaq islahatları və sosial infrastruktur sahələrində böyük dəyişikliklər yaşanmışdır. Sovet dövrünün sonunda isə Naxçıvan, müstəqilliyini əldə etdikdən sonra yeni iqtisadi və sosial münasibətlər qurmağa başlamış və yerli idarəetmə strukturlarını yenidən formalaşdırmışdır.

Bu tarixi keçid dövrü, Naxçıvanın müstəqillik dövründəki inkişaf modelinin təməlini anlamada əhəmiyyətlidir. Region, zəngin tarixi irsini qoruyaraq, müasir dövrün dinamik inkişaf tələblərinə uyğun bir model yaratmağa çalışmışdır. Bu inkişaf modelinin ən mühüm prinsiplərindən biri ekoloji davamlılıq prinsipi olmuşdur. Ekologiya, regionun gələcək inkişafı üçün əsas məsələlərdən biri hesab olunmuşdur. Naxçıvan, təbii sərvətləri qorumaqla yanaşı, iqtisadi inkişafı da nəzərə alaraq bir çox layihələr həyata keçirmişdir. Xüsusilə, su resurslarının idarə edilməsi, torpaqların qorunması və təbii mühitin mühafizəsi istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atılmışdır.

Bundan əlavə, Naxçıvanın inkişaf modeli, yalnız regionda deyil, həm də beynəlxalq səviyyədə təkrarlanması mümkün olan bir nümunə olaraq qəbul edilə bilər. İqtisadi, ekoloji və sosial inkişafın balanslaşdırılması, bölgənin davamlı inkişafını təmin etmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, Naxçıvan, regional əməkdaşlıq və beynəlxalq əlaqələri möhkəmləndirərək iqtisadi və sosial potensialını artırmaq üçün yeni imkanlar açmağa bilər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası, davamlı inkişaf prinsiplərinə uyğun şəkildə, həm iqtisadi, həm də sosial sahələrdə mühüm irəliləyişlər əldə etmişdir. Bu inkişaf, təbii sərvətlərin səmərəli istifadəsi, ekoloji balansın qorunması və sosial xidmətlərin inkişafı ilə sıx bağlıdır. Naxçıvanın bu modeli, digər bölgələr üçün də örnək ola bilər və gələcəkdə daha da təkmilləşdirilərək, həm regional, həm də beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyətli bir yer tuta bilər.

Nəticə:

Bu məqalədə, Naxçıvanın tarixi inkişafı, xüsusilə XIX əsrdəki sosial və iqtisadi dəyişikliklər, həmçinin müasir dövrdə tətbiq etdiyi davamlı inkişaf modeli ətrafında təhlil edilmişdir. Naxçıvanın müstəqillik dövründə əldə etdiyi sosial və iqtisadi uğurlar, ekoloji davamlılıq və təbii sərvətlərin idarə edilməsi sahəsində atdığı addımlar, həm yerli, həm də beynəlxalq səviyyədə nümunəvi bir model yaratmışdır. Bölgə, təbii sərvətlərin qorunmasına, yaşıl enerji mənbələrinin istifadəsinə və sosial infrastrukturun inkişafına önəm verərək, müasir dövrün tələblərinə uyğun bir inkişaf strategiyası həyata keçirmişdir. Naxçıvanın bu davamlı inkişaf modeli, həm daxili inkişafını, həm də regional əməkdaşlıq

imkanlarını artırmaqla, gələcəkdə daha geniş beynəlxalq əlaqələr qurmağa və iqtisadi potensialını artırmağa imkan verə bilər.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. **Z. Şahverdiyev.** *Naxçıvan bölgəsi XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində.* Bakı-2008
2. **Hüseynov, İ.** (2017). *Şimali Azərbaycan və Naxçıvanın XIX əsrdəki İqtisadi Vəziyyəti.* Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı.
3. **Azərbaycan tarixi XIX əsr 7 cildə- IV cild** Bakı-2004.
4. **X.Hüseynov.** *Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının inkişafı.* Naxçıvan -2016
5. **C.Qasimov.** *Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı.* Naxçıvan- 2020